

Florence Bascom e a tríade singular

Florence Bascom and the singular triad

Ricardo Fernandes¹, Guilherme Nagliati², Waldir Stefano³

Resumo: Florence Bascom (1862-1945) foi uma pioneira na geologia, a segunda mulher a conseguir um PhD nesse campo, realizou suas pesquisas em petrografia, analisando as estruturas microscópicas das formações dos Appalachians associada com a *Geological Survey* (instituição governamental). Além de pesquisadora foi a orientadora de diversas mulheres que seguiram carreira nas geociências na *Bryn Mawr*. Dentre essas alunas um trio merece maior atenção, Julia Gardner (1882-1960), Anna Jonas Stose (1881-1974) e Eleanora Bliss Knopf (1883-1974); essas mulheres se formaram juntas e representaram em diferentes campos da geologia sua orientadora. Gardner se dedicou a paleontologia de invertebrados enquanto Stose e Knopf permaneceram na petrologia, estudando os Appalachians pelo prisma da microscopia e dando continuidade aos estudos de Bascom. Os estudos dessas pioneiras esclarecem o cenário das mulheres na ciência no final do século XIX e início do século XX.

Palavras-chave: Florence Bascom, Julia Gardner, Eleanora Bliss Knopf, mulheres na ciência, geociências

Abstract: Florence Bascom (1862-1945) was a pioneer in geology, the second woman to obtain a PhD for a geology work and conducted research in the area of petrography analyzing the microscopic structures of the Appalachians formations in associated with the Geological Survey (governmental institution). In addition to being a researcher, she was the advisor of several women who wanted to pursue a career in geoscience. Among these students, three women deserve more attention, Julia Gardner (1882-1960), Anna Jonas Stose (1881-1974) and Eleanora Bliss Knopf (1883-1974). They graduated together and represented in different fields of geology their professor, Florence Bascom. Gardner devoted himself to invertebrate paleontology while Stose and Knopf remained in petrography, studying the Appalachians from the perspective of microscopy and continuing Bascom's studies. The studies of these pioneers clarify the scenario of women in science in the late XIX and early XX centuries.

Keywords: Florence Bascom, Julia Gardner, Eleanora Bliss Knopf, geoscience, women in science

¹ Ricardo Maradei Lombardi Fernandes. Graduando em Ciências Biológicas na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Integrante do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq. ricardolombardi133@gmail.com

² Guilherme Nagliati Conceição Siqueira. Graduando em Ciências Biológicas na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Integrante do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq. g.nagliati@outlook.com³ Waldir Stefano. Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Grupo de Estudos em História da Geologia e Pale-ontologia – CNPq. waldir.stefano@mackenzie.br

1. Uma montanha muito íngreme

Provavelmente se pedíssemos em uma entrevista a alguém para citar um geólogo ilustre, a maioria dos participantes não lembraria um nome sequer. Contudo, esse desconhecimento não se restringe apenas às geociências, mas às ciências de forma geral. Poucas pessoas lembram de cientistas além dos ilustres conhecidos; na física, por exemplo, poderiam surgir os nomes de Isaac Newton (1642-1727) e Galileu (1564-1642), na biologia, Charles R. Darwin (1809-1882) e na química quem sabe, seria mencionado o personagem de Lavoisier (1743-1794) ou até mesmo de Marie Curie (1867-1934). Todavia, o fato é que poucas pessoas conhecem cientistas em geral. Uma parcela menor mencionaria uma figura feminina, ainda menos da geologia ou paleontologia. Até mesmo entre os estudiosos, poucos são aqueles que tem conhecimento das geocientistas em seus contextos históricos. A limitada popularidade das mulheres nas geociências não é apenas consequência da falta de conhecimento das pessoas, mas também decorrência do número de homens na geologia e paleontologia ter sido, ao longo do decurso, muito maior do que o de mulheres, em parte resultado das condições sociais que não eram convidativas para elas. Em vista disso, tudo contribuiu para que as pesquisadoras tenham caído no esquecimento.

Convém aqui enfatizar, que na última metade do século XIX nos Estados Unidos e Europa as ciências naturais ganhavam prestígio, mas quase exclusivamente eram os homens que se destacavam nesse campo. Não se permitia, por exemplo, a admissão de mulheres em diversas universidades norte americanas, e ainda, caso eventualmente isso acontecesse, elas enfrentavam desafios na progressão de suas carreiras; dificilmente eram permitidas de lecionar na universidade ou ocuparem um alto cargo administrativo (Vincent 2020).

Frequentemente, as mulheres pesquisadoras adequavam-se como ajudantes de seus maridos ou de seus professores na busca e coleta de materiais. Assim ocorreu com Mary Anning¹ (1799-1847) uma das primeiras “caçadoras de fósseis”, responsável pela descoberta do primeiro ictiossauro, e Mary Ann Mantell² (1795-1869), esposa de Gideon Mantell, que supostamente encontrou um dos primeiros dinossauros, o *Iguanodon*. A despeito de ter sido creditado as ilustrações de aves por John Gould (1804-1881), oriundas da expedição do Beagle³, na verdade elas foram desenhadas, principalmente por Elizabeth Gould (1804-1841), sua esposa (Gould 2005).

Mas nem toda a ciência era tão restrita nesse período, havia exceções, como na botânica que aceitava a participação das mulheres nas sociedades científicas; para ilustrar, citamos o exemplo da *Royal Botanic Society of London* que dispunha de 10% dos seus membros representados por mulheres logo no ano de sua fundação (1836). Contudo, na geologia o cenário era diferente, no Reino Unido a Geological Society só permitiu a entrada de mulheres a partir de 1904 (Gould 2005).

Aos poucos, com o decorrer do tempo, as mulheres passaram de exceção no universo científico e começaram ocupar suas posições nas universidades e instituições de pesquisa. Entender a trajetória da figura feminina nas ciências se faz imperativo para concebermos o avanço no duelo pela igualdade de direitos das mulheres na área. Por fim, acreditamos que ao expormos esse recorte podemos exemplificar as dificuldades que as mulheres enfrentaram ao longo da história da ciência. Por conseguinte, nosso objetivo é expor a história de Florence Bascom e três de suas alunas. Escalando uma “montanha de dificuldades” essas pesquisadoras marcaram seu nome na geologia norte americana.

2. Florence Bascom: pesquisadora e professora

Florence Bascom (Fig. 1) nasceu em Williamstown, Massachusetts, em 1862, era a filha caçula de Emma Curtiss Bascom (1828-1916) e John Bascom (1827-1911). Seu pai foi professor de oratória e retórica da *Williams College* e

¹Mary Anning foi uma fossilista autodidata britânica, de família pobre. Para compor a renda mensal, ela coletava e comercializava os fósseis encontrados para pesquisadores, colecionadores e turistas. Entre os principais de achados de Mary Anning pode-se citar um réptil aquático com forma semelhante aos golfinhos; no ano dessa descoberta ela tinha apenas onze anos. O exemplar encontrado chamou a atenção da comunidade científica que em seguida o batizaram de ictiossauro em 1817. Outra descoberta relevante dela foi um fóssil completo de plesiossauro (parecido com monstro do lago Ness, que é o personagem mais famoso da Escócia, diz a lenda que ele ainda mora no lago). Apesar de ser uma mulher, Mary Anning foi reconhecida por alguns naturalistas na época. Morreu de câncer de mama aos 47 anos de idade (Torrens 1995).

² Segundo se conta, Mary Ann, esposa do paleontólogo amador Gideon Mantell encontrou a beira da estrada um dente fossilizado um tanto diferente; esse era o primeiro representante que viria a ser conhecido como *Iguanodon*. O nome do animal era uma referência ao formato de seu dente, que em muito lembrava o de um iguana. As primeiras representações do *Iguanodon* o retratam como um grande lagarto (Dean 1999).

³ A jornada de Darwin a bordo do *H.M.S Beagle*, a mais famosa viagem da história da biologia em que Darwin coletou diversos exemplares de animais e fósseis. Darwin encaminhou a um descritor cada grupo de animais que coletou, as aves ficaram com o ornitólogo John Gould. Dentre as aves enviadas a Gould, os tentilhões-degalápagos chamaram a sua atenção. Inadvertidamente, Darwin não havia identificado os tentilhões coletados segundo as suas origens, porém alguns membros da tripulação o fizeram. Coube a Gould após sua investigação concluir, que embora os tentilhões habitassem ilhas diferentes do arquipélago, elas estavam relacionadas entre si. É comum hoje em dia usar o exemplo dos tentilhões quando se aborda o assunto sobre evolução (Gould 2005; Quammen e Korytowski 2007).

presidente da *University of Wisconsin*; Emma Curtiss Bascom, por sua vez, foi uma sufragista⁴ e professora de escola básica (Schneiderman 1997).

Bascom se mudou com a família para Wisconsin onde, com o auxílio do seu pai, teve acesso à educação na *Madison High School*, um privilégio raro para as mulheres de sua época. Acabou seus estudos na *Madison* em 1877 e em seguida cursou letras, artes e ciências. Não satisfeita, com sua formação acadêmica, decidiu dar prosseguimento aos estudos ingressando em um programa de pós-graduação como será apresentado adiante (Arnold 1999).

Fig. 1 Florence Bascom. (Knopf 1946).

A questão de que a maioria das jovens mulheres que conseguiam um diploma de nível superior e ingressando no mercado de trabalho tinham uma remuneração menor comparada aos homens na mesma função, chamou a atenção de Florence Bascom, pois para ela isso não seria justo (Arnold 1999).

No decorrer de sua carreira, Bascom mantinha duas atividades distintas, a saber, o magistério e a pesquisa. Cursou duas pós-graduações, um mestrado e um doutorado. O mestrado foi na *Wisconsin University* e o doutorado na *Johns Hopkins*. No intervalo entre um e outro, Bascom ainda lecionou em escolas de ensino básico⁵. Após o doutorado, Bascom ingressou em uma carreira pública na *United States Geological Survey* (USGS) realizando pesquisas geológicas de campo (Clary e Wardersse 2007).

Conjuntamente com suas atividades na *United States Geological Survey*, Bascom se dedicou ao ensino de geologia na *Bryn Mawr College* onde desenvolveu um programa responsável pelo incentivo de uma geração de mulheres na geologia, dentre elas se destacaram: Julia Gardner (1882-1960) que viria a se tornar uma perita em paleontologia de gastrópodes, Eleanor Bliss Knopf (1883-1974) e Anna Jonas Stose (1881-1960) que se especializaram em petrografia (Schneiderman 1997; Arnold 1999).

3. Tinham pedras no caminho

Ao apresentar brevemente o trajeto de Florence Bascom durante a sua formação acadêmica não fica explícito os percalços que ela percorreu. Diante disso, com a finalidade de conhecermos a influência que Bascom exerceu nas futuras gerações de geocientistas, detalharemos sua trajetória.

Logo após seu bacharelado em ciências (1884), Bascom começou a se interessar pela geologia. Como mencionado, o apoio da família e a rede de relações que seu pai mantinha com o universo acadêmico, vieram ao seu favor. Além do que, ela apresentava alguns dos requisitos para ocupar um espaço na ciência, a saber: (1) uma família capaz de oferecer apoio aos seus estudos e (2) amparo de pesquisadores influentes (Schneiderman 1992; Arnold 1999; Clary e Wardersse 2007).

Seu pai recomendou que ela frequentasse a disciplina de geologia com Roland Duer Irving⁶ (1847-1888), isso despertou mais ainda o interesse de Bascom, iniciando por isso o mestrado na *Wisconsin University* que viria a ser concluído apenas três anos depois da obtenção

do seu bacharelado em ciências, no ano de 1887. Essa instituição, dispunha de poucos professores, apenas dez, um deles o próprio Irving em mineralogia e geologia (Arnold 1999). Anos depois, Bascom lembraria de Irving como um professor condescendente quanto a questão do gênero de seus alunos, não fazendo distinções na maneira de comportar diante de homens e mulheres:

⁴ O movimento sufragista surgiu no final do século XIX. As sufragistas reivindicavam principalmente o direito de voto às mulheres. Esse movimento esteve presente no Reino Unido também nos E.U.A. A reivindicação inicial das sufragistas estava vinculada à luta pelos direitos e libertação dos escravos, além disso, as militantes entendiam que tanto as mulheres quanto os escravos eram subjugados. Uma parcela das mulheres estadunidenses se revoltou principalmente contra a 14ª emenda da constituição americana que associava a palavra “male” com cidadão, dando a ideia de que as mulheres não eram cidadãs de fato desse país (Holton 1992).

⁵ Dentre as escolas onde Bascom lecionou se destacam, *Hampton Institute for Negroes and American Indians* de 1884 e 1885 e *Rockford College* de 1887 e 1889 (Schneiderman 1997).

⁶ Irving se especializará em petrologia, particularmente estudando as rochas com o emprego da microscopia. Nesse cenário, convém dizer que a petrologia se desenvolveu muito, principalmente no final do século XIX, novidades tecnológicas permitiram a investigação dos fenômenos geológicos em uma escala microscópica, até então inédita fazendo com que a área ficasse conhecida como “A Nova Geologia” (Young 2018).

“O professor Irving era nitidamente nova-iorquino, um aristocrata de índole nobre e generosa. Era conhecido por um pequeno número de estudantes; um raro tipo de professor e excelente geólogo. Seu treinamento e temperamento o inclinavam a coeducação que aplicou em suas salas com consistência quase surpreendente. Organizava os assentos por ordem alfabética sem distinção por sexo” (Bascom 1925, p.5).

O *campus* da universidade era pequeno, o que para Bascom fazia dele um local agradável, os invernos eram severos e os verões secos criando uma atmosfera peculiar com árvores ocas e grama amarelada (Bascom 1925). Durante o seu mestrado, Bascom se dedicou a maior parte do tempo a atividades de laboratório, que produziram resultados suficientes para a elaboração da sua dissertação (1887) “*The Sheet Gabbros of Lake Superior*” (Arnold 1999).

Após o mestrado, Bascom retornou com a família para Massachusetts se estabelecendo na *Williamstown High School* durante um ano, se responsabilizando pelas aulas de geografia física. Em seguida foi indicada para o cargo de instrutora de ciências naturais na *Rockford Female Seminary*, onde lecionou botânica, zoologia, álgebra e pela primeira vez, geologia e mineralogia. É significativo mencionar que a Rockford era uma instituição destinada à instrução de mulheres, fundada por Mary Holmes⁷ (Arnold 2000).

Bascom prosseguiu seus estudos, e agora o objetivo era o PhD em *Johns Hopkins University*, onde iniciou em 1888. Aliás, ingressar nessa instituição, não foi fácil, pois a universidade tinha restrições à admissão de mulheres, diante disso, Bascom conseguiu uma recomendação do influente pesquisador Charles R. Hise (1857-1918) que ao que parece favoreceu o ingresso dela no programa de doutorado. Durante o seu doutorado, ao contrário do que se possa pensar, Bascom enfrentou uma série de restrições, por exemplo, foi obrigada assistir as aulas atrás de uma tela e foi proibida de acessar a biblioteca em horários livres. Johns Hopkins apresentava um programa de ensino baseado nas escolas alemãs conservadoras da época, diferente de algumas instituições nos E.U.A. (Arnold 2000).

A influência alemã percebida em algumas escolas dos E.U.A. se dava tanto na metodologia de ensino como também na pesquisa. Por exemplo, podemos citar o caso do estudo sobre petrografia ígnea na Alemanha, que foi levada aos E.U.A. principalmente por George Huntington Willians⁸ (1856-1894), que havia se doutorado nesse país. Curiosamente, Willians foi o responsável por orientar os estudos de Bascom com as formações da Pensilvânia em *Johns Hopkins*, que em 1893 publica sua tese *Acid Volcanic Rocks of South Mountain* descrevendo os cristais presentes em rochas magmáticas⁹ (ígneas) (Bascom 1893; Pettijohn 1988; Young 2018; Arnold 2000).

Após seu doutorado, Bascom consegue ser admitida no órgão do governo, *The United States*

Fig. 2 Florence Bascom em estudo de campo. (Arnold 1999).

⁷ Mary Emile Holmes (1850-1906) era membro da Igreja Presbiteriana, por esse motivo defendia a inclusão de ensino religioso na escola. Arnold (2000) defende que as escolas públicas e os seminários para mulheres tinham como propósito básico a educação moral e religiosa; algo que parecia ter ocorrido em *Rockford Female Seminary*, que aliás desagradou Bascom, pois ao mesmo tempo que lecionava ciências era obrigada a mencionar e discutir a Bíblia, além disso, contrariamente à sua vontade, fora requisitada a ministrar aulas de astronomia, assunto que não tinha familiaridade; aos poucos o trabalho como professora na *Rockford* se tornava cansativo. Seu pai sabendo o que a infligia tentou ajudar, procurando outras instituições para Bascom trabalhar. Todavia, sua filha tinha outros desejos, quis como Irving se especializar em petrologia (Young 2018).

⁸ George H. Willians quando se instalou em *John Hopkins* desenvolveu um sistema de mapeamento de *Maryland Piedmont* vinculado a *United States Geological Survey*. As formações da Pensilvânia se tornariam ao longo das primeiras décadas do século XIX o terreno de pesquisa de Bascom e de algumas de suas alunas (Pettijohn 1988; Young 2018).

⁹ Na época se acreditava que as principais rochas das formações de *South Mountain* eram sedimentares, o trabalho de Bascom provou, que a região era constituída principalmente por rochas ígneas, inclusive sugerindo que a nomenclatura das rochas feita pela idade delas não seria adequada, para “*a good rock name*” dever-se-ia considerar três parâmetros: 1-a composição da rocha, 2-a estrutura de origem da rocha, 3-os processos de alterações que uma rocha poderia ter sido submetida (Bascom 1893).

*Geological Survey*¹⁰ (USGS), tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo de assistente na instituição. Como dito anteriormente, paralelamente ao trabalho para o governo, ela voltaria a lecionar, mas agora no ensino superior. No ano de 1885, Florence Bascom também foi para a *Bryn Mawr College*, instituição destinada ao ensino exclusivo de mulheres, lecionando geologia e orientando trabalhos de campo (Fig. 2) de suas alunas por muito tempo (Knopf 1946; Arnold 1983).

Quando Bascom trabalhava na USGS teve acesso a coleções particulares de minerais, fósseis, bibliotecas e laboratórios. Criou para si, uma rotina anual; passando os verões nos campos, fazendo trabalho na companhia de alunas e orientadores, enquanto no inverno se dedicava a pesquisa em laboratório (Kass-Simon et.al 1993; Clary e Wandersee 2007).

Bascom teve a oportunidade de estudar petrografia na Alemanha com Victor Goldschmit (1888-1947), adquirindo informações de novos métodos de trabalho que aplicaria nas suas atividades (Schneiderman 1992). Uma característica marcante em Bascom, que deve ser ressaltada era seu cuidado com os detalhes que transparecia em suas publicações, principalmente nos trabalhos: *Piedmont district of Pennsylvania*, de 1905, no qual detalha a composição mineral dos estratos que formavam o planalto de Piedmont, e em *Description Of Treton quadrangle*, que analisa o planalto de Piedmont e as montanhas dos Appalachians¹¹ (Bascom 1905; 1909). Durante a sua carreira, Bascom publicaria cerca de quarenta artigos, demonstrando sua competência e importância na geologia. O rigor presente nos seus trabalhos era uma pequena projeção da seriedade e meticulosidade que caracterizaram a carreira de Bascom tanto como pesquisadora como professora.

Em consideração as contribuições de Bascom na geologia, em 1924 foi eleita para o “*Council of the Geological Society of America*”, sendo a única mulher a ocupar essa posição, e em 1930 tornou-se vice-presidente. Após se aposentar de sua posição de professora na *Bryn Mawr* em 1932, mudou-se para Washington D.C. e faleceu anos depois em junho de 1945 na cidade de Williamstom (Knopf 1946).

4. Uma nova geração de geólogas

É conveniente neste momento recordar que Bascom começou a lecionar geologia na *Bryn Mawr College* no ano de 1885, e que dessa instituição sairia sua maior realização, a formação de um grupo seletivo de alunas que escreveriam uma “página” na história da geologia norte americana. Foram décadas de dedicação, que por vezes Bascom confessaria as colegas que a jornada dupla de trabalho, como professora e pesquisadora, estavam a esgotando; todavia, mesmo com os pedidos dos amigos para que reduzisse o seu expediente, Bascom não desistiu (Arnold 1993).

Suas estudantes consideravam Florence Bascom um modelo de profissional a ser seguido, tanto é verdade que algumas delas foram orientadas por ela na pós-graduação. Bascom confessa em uma correspondência endereçada a um amigo que admitia ter orgulho das suas estudantes, e almejava que um dia seriam respeitadas como profissionais independentemente de serem mulheres (Clary e Wandersee 2007). Bascom escreveu:

“Tenho orgulho do fato que alguns dos melhores trabalhos realizados por mulheres na geologia, que estão batendo de igual a igual com aqueles feitos por homens, tem sido concretizado por minhas alunas de *Bryn Mawr*. As senhoritas Oglive, Knopf, Jonas, Cobb, Isabel Smith, Julia Gardner e Laura Martin estão entre esses nomes. Eu confio que elas não serão negligenciadas na história. Por favor acredite que essas notáveis jovens trarão muitos créditos a ciência da geologia” (Bascom 1932 apud Clary e Wandersee 2007).

A proximidade das estudantes com Bascom motivou uma geração de geólogas, como Anna Jonas Stose e Eleanora Bliss Knopf que se especializaram também na petrografia, outra estudante, Julia Anna Gardner, se aprimorou em paleontologia, além de ter exercido a atividade de geóloga na Segunda Guerra Mundial, assessorando o governo na frente do Pacífico, sendo responsável pela elaboração de mapas e levantamentos geológicos de cunho estratégico. As estudantes, Julia Gardner, Eleanora Knopf e Anna Stose concluíram a graduação com a assistência de Bascom. A amizade entre elas, e a influência sobre suas alunas fez com que decidíssemos apresentar um breve resumo de suas biografias (Arnold 1983; Schneiderman 1992; Kass-Simon, Farnes e Nash 1993).

¹⁰ *The United States Geological Survey* (USGS) foi criada no ano de 1879 e serviu como um dos principais centros de pesquisa geológica dos E.U.A. Essa instituição esteve envolvida com levantamentos de dados geológicos de importância econômica, como a prospecção de petróleo. Enquanto Bascom trabalhou no USGS, um dos trabalhos foi mapear as formações geológicas do atlântico-médio (Kass-Simon, Farnes e Nash 1993).

¹¹ Bascom concentrou seus estudos nas montanhas que formam os Appalachians e o planalto de Piedmont. Essas formações formam grande parte do relevo da costa leste dos Estados Unidos. Em companhia de suas alunas estudou a natureza geológica dessas formações estabelecendo a idade dos estratos, os aspectos dos cristais e a composição química das rochas, aplicando os novos métodos de microscopia (Bascom 1905).

4.1 Julia Anna Gardner: geóloga na linha de frente

No início deste trabalho mencionamos Mary Anning na paleontologia, nesse período histórico, geralmente as mulheres que se dedicavam às ciências da Terra se mantinham em atividades restritas como nas ilustrações artísticas dos fósseis ou em sua coleta. No entanto nos E.U.A., uma geração de paleontólogas havia surgido no final do século XIX, esquecidas pelos historiadores, essas mulheres, atravessaram a grande depressão participaram na Segunda Guerra Mundial e ainda desenvolveram suas linhas de pesquisas. Dentre elas, estava Julia Anna Gardner (Fig. 3) (Aldrich 1982).

Julia Anna Gardner (1882-1960) nasceu em Chamberlain, Dakota do Sul, seu pai morreu quando ela ainda tinha quatro meses de idade, sendo criada então somente por sua mãe. Em 1898 se mudou com a mãe para North Adams, Massachusetts, iniciando a sua graduação a fim de obter um bacharel em artes (nota-se que muitas mulheres que buscaram uma carreira científica frequentaram inicialmente o bacharelado em artes - BA, exemplo da própria Florence Bascom) no ano de 1905 na Bryn Mawr, onde conheceu Bascom, que mais tarde se tornaria sua mentora (Ladd 1962).

Em Bryn Mawr conheceu duas estudantes de geologia, também orientadas por Bascom, Eleanora Bliss e Anna Jonas, que viriam a se tornar suas amigas. Logo após a conclusão de sua graduação, Gardner prosseguiu seus estudos no programa de mestrado em geologia na mesma instituição, e em seguida, se transferiu para Johns Hopkins para seguir o seu doutorado (coincidentemente como Bascom havia feito), se deixando seduzir pela paleontologia, concluindo seus estudos em 1911 e exercendo nesse período o cargo de paleontóloga assistente na universidade. Gardner defendeu sua tese em 1911, *Late Cretaceous Mollusca of Maryland* publicado apenas em 1916 pela *Geological Survey* (Conchology 2021; Ladd 1962).

Fig. 3 Julia Anna Gardner. (Ladd 1962).

A preferência pela área da paleontologia foi uma boa escolha para Gardner, é relevante sublinhar que seus estudos foram úteis nas pesquisas que o governo americano despendia no momento, principalmente na busca de petróleo em bacias sedimentares. Dessa maneira, observa-se que ao término do seu doutorado, Gardner trabalhou em agências governamentais; seu interesse pela paleontologia de invertebrados estava em sintonia com a agenda americana, que buscava nesse período novas reservas petrolíferas em seu território (Ladd 1962). Gardner associou-se a *Geological Survey* em 1920, onde permaneceu por mais de vinte anos. Se dedicou principalmente à paleontologia de moluscos¹² (gastrópodes) (Fig. 4) e foraminíferos¹³, contribuindo significativamente para o conhecimento das espécies extintas de invertebrados (Ladd 1962).

A busca por fósseis ocorreu principalmente em regiões de bacias sedimentares, a presença desses seres vivos seria um indicativo indireto da presença de combustíveis fósseis, não à toa que o trabalho de Gardner na busca desses fósseis era visto a bons olhos pelo governo americano, que buscava reservas de petróleo em seu território. O trabalho com a USGS tinha como um dos principais objetivos encontrar essas reservas tão importantes do ponto de vista estratégico (Conchology 2021; Ladd 1962).

Ainda sob as “asas do governo”, Gardner atuou junto às forças armadas americanas na Segunda Guerra Mundial, na *Military Geology Unit of the Geological Survey*¹⁴ estudando estratos geológicos com aplicação na segurança nacional. Depois do final da Guerra, passou um período no Japão, depois em Papua-Nova Guiné e finalmente no México, como funcionária do governo (Ladd 1962; Museum of the Earth 2021).

¹² O trabalho com moluscos fósseis de Julia Gardner foi primordial para o estado de Maryland, por isso, ela foi lembrada com uma singela homenagem, a espécie fóssil que é o símbolo do estado de Maryland foi batizada em sua homenagem: *Ecphora gardnare* - um caramujo pré-histórico (Museum of the Earth 2021).

¹³ Foraminíferos e moluscos são muito abundantes no registro fóssil devido à natureza calcária de suas carapaças. Os foraminíferos são protistas formados por um protoplasma que é cercado por um envoltório mineral conhecido como testa; na carapaça se encontra diversas câmaras que formam compartimentos, essa característica é responsável pelo nome do grupo, em latim foramen (orifício) e ferre (possuir). São criaturas marinhas e sua presença no estrato fóssil é um indicativo tanto de ambiente marinho como possível presença de petróleo (Monticelli 2018).

¹⁴ A *Geological Survey* é uma instituição científica governamental multidisciplinar focada nos estudos da topografia, recursos e desastres naturais; com interesse na geologia, geografia, biologia, química e geometria. A *Military Geology Unit of the Geological Survey* surge em julho de 1942, nos meados da Segunda Guerra Mundial incorporando cerca de 114 profissionais, 88 eram geólogos, dentre eles Julia Gardner. Ao longo da guerra o departamento ajudou o exército americano com cerca de 5.000 mapas, mais de 4.000 fotografias, entre outros produtos de fins estratégicos. Os esforços gerados por essa instituição foram de grande utilidade na Segunda Guerra Mundial principalmente na frente do Pacífico, contra o Império do Japão (Terman et al. 1998).

Fig. 4 Prancha da Obra de J. Gardner com bivalves fósseis. (Museum of the Earth 2021).

A carreira de Julia Anna Gardner se assemelhou com a de Florence Bascom, testemunhamos que tanto Gardner como Bascom se interessaram pela área de geociências ainda durante a graduação, ambas fizeram seu doutorado pela *John Hopkins* e em seguida se associaram a *Geological Survey*, trabalhando para o governo. Como defendido por Rossiter (1982), o trabalho subordinado às instituições do governo fazia com que mulheres continuassem submissas aos homens que ocupavam cargos superiores nessas instituições, assim sendo, as pesquisadoras não tinham liberdade de realizarem seus trabalhos, nota-se aqui, novamente uma semelhança entre a carreira de Bascom e de Gardner. Fato é que, com certo grau de liberdade, Bascom e Gardner conseguiram se projetar em suas carreiras. Bascom se tornou vice-presidente da *Geological Society* e Gardner alcançou em 1952 a Presidência da *Paleontological Society*. Apontando as diferenças em suas trajetórias, poderíamos citar as áreas escolhidas por elas, Bascom permaneceu na petrologia enquanto Gardner manteve-se na paleontologia (Ladd 1962).

4.2 Eleanora Bliss Knopf: microscopia inovadora

Ao contrário de Julia Gardner, as duas próximas estudantes permaneceram na mesma área que Florence Bascom; Eleanora Bliss Knopf (Fig. 5) e Anna Jonas Stose dedicaram a maior parte de suas carreiras ao estudo da região conhecida como *Pennsylvania Piedmont* (Rodgers 1982).

Fig. 5 Eleanora Bliss Knopf. (U.S. Geological Survey).

Eleanora Bliss Knopf era a mais nova do trio, nasceu em 1883 e foi criada em uma família militar. Filha do General Tasker Howard Bliss (1853-1930), que se tornaria um diplomata na Primeira Guerra Mundial. Entrou na *Bryn Mary College* no ano de 1904, concluindo o curso de bacharelado em química, logo em seguida na mesma universidade concluiu seu mestrado e doutorado em geologia (discorreu sua tese em companhia de Anna Jonas Stose acerca de rochas metamórficas da região de Doe Run-Avondale. Após o doutorado, prosseguiu explorando por mais uma década a geologia da região de Doe Run-Avondale para depois se associar também a *United States Geological Survey* (USGS). No ano de 1920 se casa com Adolph Knopf (1882-1966), que viria a ser professor de *Yale*. Mesmo Eleanora desejando lecionar, isso nunca aconteceu, pelo menos de forma oficial; porém sabemos que ela atuou como professora informal para alguns graduandos (Rodgers 1982).

Os anos em que Knopf se relacionou com a USGS renderam pesquisas associadas aos interesses governamentais, como exemplo, pode-se citar o artigo de 1922 sobre os depósitos de cromita do Sudeste da Pensilvânia e Maryland: *Chrome Ores of Southeastern Pennsylvania and Maryland*¹⁵. Knopf se inspirou nas ideias de William Morris Davis que pensava em ciclos de erosão para explicar características específicas das formações e também nos conhecimentos de Florence Bascom, que como vimos, havia sugerido outros critérios além da idade para nomear as rochas. Todavia, Bliss Knopf criticou os métodos que a petrologia usava em sua obra de 1938: *Structural Petrology*. Da mesma

maneira que George Huntington Willians (e da própria Bascom) tinha feito anos antes, Knopf trouxe novidades da geologia alemã. A ciência microscópica poderia dizer bastante acerca da natureza estrutural das rochas, mas não permitia uma análise detalhada de sua história natural, a petrologia até então, em sua visão, se baseava em especulações e uma nova abordagem se fazia imprescindível (Knopf 1922; Knopf e Ingerson 1938; Bourne e Twidale 2008).

4.3 Anna Jonas Stose: a aluna controversa

Anna I. Jonas Stose (1881-1974) nasceu em Bridgeton, New Jersey. Foi uma importante geóloga e uma figura controversa, conhecida por ser uma observadora atenta, porém com mania de exagerar em suas observações de forma que seus mapas e notas estavam sempre com muitas anotações, uma pessoa muito impetuosa que sempre dizia o que estava pensando e firme em suas opiniões. Foi casada com o geólogo George Willis Stose (1869-1960). Anna Stose trabalhou em conjunto com Eleanora Bliss Knopf no sudeste da Pennsylvania e em Maryland, estendeu seu mapeamento para o sudoeste através das províncias de Piedmont e Blue Ridge sozinha e em companhia de seu marido. Foi muito importante para o estudo geológico das cordilheiras Apalaches, ela e suas colegas também foram as pioneiras a aplicar amplamente técnicas petrográficas mais avançadas naquela região. Assim sendo, foi uma das principais referências no assunto, ajudando muito no entendimento geológico do local. Stose foi educada na *Friends Central School of Philadelphia*, após isso ela adentrou na Bryn Mawr College, recebeu seu bacharel de artes em 1904, seu mestrado em 1905 e seu doutorado em 1912. Stose enquanto em Bryn Mawr foi colega de Eleanora Bliss Knopf e Julia Gardner sob tutela de Florence Bascom, fez parte dos laboratórios de geologia de 1905 a 1906 e foi curadora assistente do *Geology Museum* da faculdade de 1908 a 1909. Após sua formação, Anna Jonas Stose foi membro do *Department of Geology and Invertebrate Paleontology* of the American Museum of Natural History de 1916 a 1917; com a chegada da Primeira Guerra Mundial ela se tornou caixa da empresa de sua família em período da guerra, após

¹⁵ Estimava-se que esses depósitos tivessem mais de 100.000 toneladas do mineral cromita; a reserva foi descoberta ainda no começo do século XIX pelo empresário Isaac Tyson e ao longo das décadas seguintes foram descobertas mais reservas. A cromita neste caso se encontrava em rochas metamórficas (Knopf 1922).

o fim da guerra, ela pôde retornar a sua área de atuação e então trabalhou como geóloga em diferentes locais. Começou se juntando a dois de uma vez, sendo eles *Maryland Geological Survey* e *Pennsylvania Geological Survey*, de 1919 até 1937, *Virginia Geological Survey* entre 1926 e 1945 e no *United States Geological Survey* de 1930 até se aposentar, em 1945. Ao longo de sua vida, ela também fez parte de diversos grupos, eleita membro da *Geological Society of America* em 1922, também fez parte da *American Geophysical Union*, *Washington Academy of Science*, *Society of Mayflower Descendants* e da *Cape May County Historical and Genealogical Society*. Anna Jonas Stose morreu em 27 de outubro de 1974, na *Lutheran Nursing Home* em *Ocean View*, New Jersey (Dietrich 1977).

5. A árvore genealógica do conhecimento

As afinidades entre as carreiras de Bascom e suas alunas deve-se, acima de tudo, a escolha de áreas do conhecimento equivalentes, que culminaram em campos de atuações convergentes. Gardner, Knopf e Stose participaram de notáveis instituições de ciência americanas, dentre elas a *U.S. Geological Society*. Os trabalhos que realizaram foram vinculados especialmente aos interesses governamentais. Por exemplo, as atividades de Florence Bascom e Julia Gardner na maior parte de suas carreiras e de seus trabalhos tinham utilidade direta aos interesses do governo norte americano. As pesquisas fossilíferas de Gardner poderiam indicar a presença de combustíveis fósseis, os mapas geológicos desenvolvidos por Florence Bascom e Knopf indicavam reservas estratégicas. Em resumo, as mulheres tinham limites em suas pesquisas (Ladd 1962; Clary e Wandersee 2007).

Pode-se, por assim dizer, que essas geólogas romperam um paradigma, antes da ascensão de Bascom o campo da geologia na Pensilvânia não conhecia geólogas e após sua passagem, muitas profissionais se formaram como produto de sua orientação. Contudo, podemos ver que alguns dos obstáculos e amarras à ascensão dessas mulheres permaneceram, logo não nos surpreende a convergência acadêmica que marcou suas carreiras. Nomes de instituições se repetem, assim como as funções designadas, muitas vezes a única forma de uma mulher conseguir espaço na geologia era ocupando cargos mais baixos das agências governamentais.

Bascom ajudou a formar uma geração de geólogas que tiveram suas próprias alunas e por consequência, deram origem a novas gerações de “geólogas basconianas”. Dentre essas, a triade pioneira pode ser apontada como a principal ancestral comum das futuras profissionais. Julia Gardner, por exemplo, foi uma tutora; Knopf, mesmo tendo sido limitada pelas condições de seu ambiente acadêmico, deu aulas extraoficiais. Olhando de maneira retrospectiva, podemos ver uma bela árvore, que substitui a genealogia pelo conhecimento, pais e mães viram tutores e tutoras, e os traços hereditários passados aos descendentes, se tornam novos conhecimentos, ideias e trabalhos.

No caso de Bascom, seus principais tutores foram homens, que trouxeram os conhecimentos da petrologia da Europa, os quais ela teve a habilidade de transmitir a suas alunas. Suas alunas, por vezes tiveram outras alunas e continuaram transmitindo esses saberes, atualizando na medida do possível e levando-os para outras áreas. Gardner aplica as práticas estratigráficas que aprendeu na graduação em sua atuação na paleontologia e Bliss Knopf faz críticas aos métodos geológicos de sua época. Nessa árvore do conhecimento não se tinha a propagação “cega e dogmática” do conhecimento, e sim crítica e questionadora. Bascom em sua tese de doutorado já questionava a maneira de nomear as rochas em sua época, e anos depois Bliss Knopf fez críticas argumentando que a petrografia estava assaz arranjando especulações pouco profundas para abordar a origem das formações geológicas.

Podemos resumir todo campo do conhecimento a uma árvore de conhecimento, onde cada galho é um profissional que se ramifica em outros galhos (seus alunos) e esses, em gravetos e assim por diante; cada árvore tem suas características quanto a natureza dos seus indivíduos, há galhos diversos. Se observarmos de longe os galhos da árvore da geologia nos E.U.A., podemos ver que depois de Bascom houve uma mudança, os galhos que antes eram quase sem exceção formados por homens, começaram a abrir espaço para os femininos. Mesmo que timidamente, a árvore começava a mudar sua natureza na direção da igualdade.

Referências

- Aldrich, M. 1982. Women in paleontology in the United States 1840-1960. *Earth Sciences History* (1)1: 14-22.
- Arnold, L. 1983. The Wissahickon controversy: Florence Bascom vs. her students. *Earth Sciences History* (2)2: 130-144.
- _____. 1993. The Bascom-Goldschmidt-Porter Correspondence 1907 to 1922. *Earth Sciences History*, 196-223.
- _____. 1993. The Bascom-Goldschmidt-Porter Correspondence 1907 to 1922. *Earth Sciences History*, 196-223.
- _____. 2000. Becoming a geologist: Florence Bascom and Johns Hopkins, 1888- 1895. *Earth Sciences History*, (19)1: 2-25.

- _____. 2000. Becoming a geologist: Florence Bascom and Johns Hopkins, 1888- 1895. *Earth Sciences History*, (19)1: 2-25.
- _____. 1905. Piedmont district of Pennsylvania. *Bulletin of the Geological Society of America* (16)1: 289-328.
- _____. et al. 1909. Description of the Trenton quadrangle. New Jersey–Pennsylvania: US Geological Survey *Geologic Atlas* (167): 24.
- _____. 1925. The University in 1874-1887. *The Wisconsin Magazine of History*, 300- 308.
- Bourne, J. A.; Twidale, C. R. 2008. Eleanora Bliss Knopf and unequal erosion. *Earth Sciences History* (27)1: 131-136.
- Clary, R. M.; Wandersee, J. H. 2007. Great expectations: Florence Bascom (1842–1945) and the education of early US women geologists. *The Geological Society of London* (81)1: 123- 135.
- Conchology, Inc. 2021. Disponível em: <<https://www.conchology.be/?t=9001&id=18987>>. Acesso em: 26 abr. 2021.
- Dean, D. R. 1999. Gideon Mantell and the discovery of dinosaurs. Cambridge University Press.
- Dietrich, R.V. 1977. Memorial to Anna I. Jonas Stose 1881- 1974. *Geological Society of America Memoirs* (6).
- Gould, S. J. 2005. Dinossauro no palheiro: reflexões sobre história natural. Companhia das Letras.
- Holton, S. S. 1992. The suffragist and the "average woman". *Women's History Review* (1)1: 9-24.
- Kass-Simon, G.; Farnes, P.; Nash, D. 1993. *Women of science: Righting the record*. Indiana University Press.
- Kass-Simon, G.; Farnes, P.; Nash, D. 1993. *Women of science: Righting the record*. Indiana University Press.
- _____. 1922. *Chrome ores of southeastern Pennsylvania and Maryland*. US Government Printing Office.
- Knopf, E. F. B.; Ingerson, E. 1938. *Structural petrology*. Geological Society of America.
- Ladd, H. S. 1962. Memorial to Julia Gardner (1882-1960), Geological Society of America.
- Monticelli, S. P. 2018. *Introdução ao estudo dos Foraminíferos*. Porto Alegre: IGEO/UFRGS.
- Monticelli, S. P. 2018. *Introdução ao estudo dos Foraminíferos*. Porto Alegre: IGEO/UFRGS.
- Pettijohn, F. J. 1988. *A Century of Geology, 1885-1985, at the Johns Hopkins University*. Gateway Press.
- Quammen, D.; Korytowski, I. 2007. *As dúvidas do Sr. Darwin: o retrato do criador da teoria da evolução*. Editora Companhia das Letras.
- Rodgers, J. 1982. Memorial to Eleanora Bliss Knopf 1883-1874. *Geological Society of America Memorials* (6): 1-4.
- Rossiter, M. W. 1982. *Women scientists in America: Struggles and strategies to 1940*. JHU Press.
- Schneiderman, J. S. 1992. Growth and development of a woman scientist and educator. *Earth Sciences History* (11)1: 37-39.
- Schneiderman, J. S. 1992. Growth and development of a woman scientist and educator. *Earth Sciences History* (11)1: 37-39.
- Terman, M. J.; Underwood, J. R.; Guth, P. L. 1998. Military Geology Unit of the US Geological Survey during World War II. *Military Geology in War and Peace* (13): 67-74.
- Torrens, H. 1995. Mary Anning (1799–1847) of Lyme: 'the greatest fossilist the world ever knew'. *The British Journal for the History of Science* (28)3: 257-284.
- Torrens, H. 1995. Mary Anning (1799–1847) of Lyme: 'the greatest fossilist the world ever knew'. *The British Journal for the History of Science* (28)3: 257-284.
- Young, D. A. 2018. *Mind over magma: the story of igneous petrology*. Princeton University Press.